

**ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ
УРАВНЕНИЙ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ**

**QUESTIONS OF TEACHING TO SOLUTION SYSTEMS OF LINEAR
EQUATIONS IN THE COURSE OF MATHEMATICS OF THE BASIC
SCHOOL**

КРЫЛАТОВА ДИАНА ЮРЬЕВНА,

студент,

Оренбургский государственный педагогический университет.

KRYLATOVA DIANA YURIEVNA,

student,

Orenburg State Pedagogical University.

Статья посвящена актуальному вопросу методики преподавания математики – обучению решению систем линейных уравнений в курсе алгебры основной школы. В процессе исследования был обобщен опыт передовых ученых и методистов, изучены основные принципы, применяемые при преподавании темы и разработана система задач, направленная на подготовку к успешной сдаче основного государственного экзамена по математике. Задачи подобраны с ориентацией на требования обновленных ФГОС-2021. Вкладом автора является разработка методических рекомендаций по применению цифровых образовательных ресурсов при обучении теме.

The article is devoted to the topical issue of the methodology of teaching mathematics – teaching the solution of systems of linear equations in the course of algebra at the basic school. In the course of the study, the experience of leading methodologists was summarized, the basic principles used in teaching the topic were studied, and a system of tasks was developed aimed at preparing for the successful passing of the main state exam in mathematics. The tasks were selected with a focus on the requirements of the updated Federal State Educational Standards-2021. The author's contribution is methodological recommendations on the use of digital educational resources in teaching the topic.

Ключевые слова: *математика, обучение, методические рекомендации, система уравнений, основной государственный экзамен, цифровые образовательные ресурсы, задача.*

Key words: *mathematics, teaching, guidelines, system of equations, main state exam, digital educational resources, mathematical problem.*

Математическое образование несет в себе важную составляющую в процессе становления современного общества. Такая позиция обоснована тем, что математическое образование оказывает существенное влияние на формирование личности ребенка, способствуя развитию креативности, творческого и критического мышления. Кроме того, задачей современного школьного образования выступает развитие кругозора и воспитание математической культуры обучающихся.

Заметим, что во многих профессиональных сферах математические способности также играют значительную роль. При этом прикладное значение математических умений в различных сферах заключается не только в навыках арифметического счета, но в приобретении

рационально-логического мышления. Математика, как предмет, преподаваемый в школе, ставит своей целью формирование навыков решения задач в смежных дисциплинах. Одной из тем, школьного курса математики, которая находит свое применение и в других учебных предметах, является решение систем линейных уравнений. Например, на уроках физики и химии находит применение вопрос методики формирования у обучающихся умений и навыков решения и составления систем уравнений. Кроме того, предложенная тема входит в содержание контрольно-измерительных материалов Основного государственного экзамена по математике (далее ОГЭ) в качестве заданий № 9, 20, 21. Перечисленные положения отражают актуальность исследования.

Тема «Системы уравнений» прочно закрепилась в курсе алгебры основной школы. Начиная с 7 класса обучающиеся знакомятся с понятием линейной функции, а затем и с системами линейных уравнений. При этом возрастные особенности обучающихся 7 класса предполагают изменение ведущего вида деятельности, что в свою очередь приводит к снижению результативности обучения. В процессе исследования было проведено анкетирование среди обучающихся 7 класса, целью которого было выявление мотивации к изучению математики в школе. Было установлено, что подавляющее большинство обучающихся выполняет домашние задания неохотно. Кроме того, 47 % опрошенных выразили потребность в более интересных уроках математики. Поэтому проблема исследования заключается в поиске актуальных форм привлечения внимания обучающихся как к изучению предложенной темы, так и при изучении математики в целом.

В основе исследования лежит обзор учебной и методической литературы по теме. К ним отнесем учебное пособие «Методика преподавания математики в основной школе» (Левитас Г.Г.) [2], «Методика обучения математике» (Сабирова Э.Г.) [7], в которых изложены основные теоретические и практические методики преподавания темы, а также исследования М.А. Плотниковой, В.И. Кострыкина, Т.К. Смыковской [1; 6], в которых рассмотрены некоторые практические подходы к введению алгоритмов решения систем линейных уравнений и организации работы обучающихся на уроке, отвечающем требованиям ФГОС. Особого внимания заслуживает исследование О.Ю.Луциенко [3], посвященное технологии развития критического мышления при решении систем уравнений.

Обобщив результаты анкетирования и методические рекомендации по изучаемой проблеме, было проведено дальнейшее исследование. Школьный курс математики предполагает изучение трех методов решения систем линейных уравнений – сложения, подстановки и графического. Методически целесообразно предложить обучающимся следующую задачу.

Пусть даны $f(x) = 2x - 5$ и $g(x) = x + 3$. Найти координаты точки пересечения графиков функций.

Ответ: (8; 11).

Выполнив предложенное задание обучающиеся знакомятся с понятием «Система уравнений» и его первой методикой решения – графическим методом. Далее вводятся алгоритмы решения методом подстановки и сложения.

Следующим этапом в системе уроков по обучению решению систем линейных уравнений является обобщение пройденного материала. Обучающимся предлагаются рабочие листы, в которых необходимо решить две системы уравнений аналитически, предварительно заполнив пропуски в правилах.

Правило. Если в каком-либо уравнении можно _____ одну переменную, через другую, то применяем метод _____. Если в уравнениях можно уравнивать _____ при одинаковых переменных, или эти _____ с противоположными знаками, то применяем _____.

Задание.

$$1) \begin{cases} 4x + 7y = 5 \\ 3x + 5y = 3. \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 2(x - 5) + 6 = 3(2 - y) - 1 \\ 3(y + 2) - 10 = 3(1 - x) + 8. \end{cases}$$

Важно на этом этапе показать взаимосвязь аналитического и графического методов, что возможно осуществить средствами осуществления проверки. Заметим, что освоение любого раздела математики должно быть эффективным и удовлетворять существенным потребностям образования. Вопросы успешности обучения были актуальны разные периоды развития образования. Одним из возможных способов реализации требований ФГОС [5] к обучению математике является применение цифровых образовательных ресурсов и технологий [8]. С целью соответствия этому требованию предлагается осуществлять проверку решения системы графически, с применением динамической среды Геогейбра (Рис. 1). Поэтому методически целесообразно напомнить обучающимся и алгоритм графического метода решения систем линейных уравнений.

Алгоритм. Построить _____ каждого уравнения. Координаты _____ графиков являются решением системы. В зависимости от того, _____ имеют графики, столько решений и будет иметь система уравнений.

Рис.1. Проверка в цифровой среде.

В качестве дополнительного мотивационного компонента можно предложить обучающимся проект «Рисуем системами линейных уравнений» в цифровой образовательной среде [4]. Школьникам предложена подборка систем линейных уравнений, решение каждой из которой нужно изобразить на координатной плоскости. В результате выполнения всех заданий обучающиеся получат изображение на координатной плоскости, которое может быть выполнено, например, в среде Геогейбра. Рассмотрим пример такого задания и результат его выполнения в цифровой среде (Рис. 2).

Задание. Решите системы линейных уравнений, отметьте их решения на координатной плоскости. Какая фигура получилась? Какими свойствами обладает полученный четырехугольник?

$$a) \begin{cases} 0,6x - y = -5 \\ y - 1 = -0,2x \end{cases} \text{ - точка } A;$$

$$б) \begin{cases} y - 5x = 27 \\ y = -0,2x + 6,2 \end{cases} - \text{точка } E;$$

$$в) \begin{cases} y = 5x + 1 \\ 10y + 2x = 62 \end{cases} - \text{точка } F;$$

$$г) \begin{cases} y + x = 1 \\ y - 1 = 2x \end{cases} - \text{точка } C.$$

Рис.2. Проект «Рисуем системами линейных уравнений».

Заключительным этапом является применение полученных знаний на практике, а именно формирование навыков построения математических моделей – составления систем линейных уравнений в процессе решения текстовых задач. В качестве примера приведем систему задач, предложенную в процессе апробации материалов исследования обучающимся МБОУ «Бродецкая СОШ» Оренбургского района.

1. Известно, что 4 кг яблок и 3 кг груш стоили 240 р. После того как яблоки изменились в цене и подорожали на 50%, а груши попали под систему скидок и подешевели на 20%, за 2 кг яблок и 5 кг груш заплатили 250 р. Найдите первоначальную цену 1 кг фруктов каждого вида. В ответе укажите сумму полученных чисел.

Ответ: 70

2. Сумма двух чисел равна 24, а разность их квадратов равна 48. Найдите эти числа. В ответе укажите модуль разности этих чисел.

Ответ: 2

3. Для засолки огурцов были приготовлены два соляных раствора различной концентрации. Имеются две бочки, содержащие 10 кг и 16 кг соляных раствора различной концентрации. Если их слить вместе, то получится раствор, содержащий 55% соли. Если же слить равные массы этих растворов, то в бочке с новым раствором будет 61% соли. Сколько килограммов соли было добавлено в первый раствор?

Ответ: 8,7.

Системы уравнений – это инструмент для решения многих задач из смежных дисциплин, связанных с математикой. В результате исследования были выявлены основные цели и задачи обучения системам алгебраических уравнений в курсе математики основной школы, а именно применение этого навыка при решении задач в смежных дисциплинах. Предложена система задач, выполнение которых связано с проведением современного урока математики

с применением цифровой образовательной среды Геогейбра. Кроме того, были рассмотрены текстовые задачи, в том числе включенные в содержание КИМ ОГЭ по математике. Стоит отметить, что, несмотря на разнообразие методов решения систем линейных уравнений, необходимо создать у обучающихся представление о единстве мира математики, средством проверки решения системы с применением другого способа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кострыкина В.И. Графический метод решения уравнений, неравенств и их систем в курсе алгебры основной школы // Студенческая наука: современные реалии. Сборник материалов V Международной студенческой научно-практической конференции. М., 2018. С. 20-22.
2. Левитас Г.Г. Методика преподавания математики в основной школе. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009. 179 с.
3. Луценко О.Ю., Чернышева У.А. Использование элементов технологии развития критического мышления при изучении содержательно-методической линии уравнений, неравенств и их систем в основной школе // Инновационная деятельность в сфере естественнонаучного образования. Сборник трудов VIII Региональной научно-практической конференции. Славянск-на-Кубани: Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 2019. С. 35-37.
4. Невер Е. П. Организация исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения математике на уроке и после урока // ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2019. Сборник статей первого тура Международного научно-методического конкурса. Часть 2. Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука», 2019. С. 196-203.
5. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/607175848> (дата обращения: 13.05.2023).
6. Плотникова М.А. Методика организации групповой работы при изучении темы «системы уравнений с двумя переменными» в основной школе // Новые педагогические исследования. Сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Пенза, 2021. С. 78-82.
7. Сабирова Э.Г. Методика обучения математике. Часть I. Казань: Казан. ун-т, 2015. 120 с.
8. Шефер, Е. А. Использование цифровых технологий в образовательном процессе // Молодой ученый. 2021. № 16 (358). С. 22-25.

© Крылатова Д.Ю., 2023.